

OMAR SHAYÍR SHÍGARMALARÍNDÁ QOLLANÍLGÁN TOPONIMLERDÍN QURÍLÍSÍNA QARAY TÚRLERI

Abishov Genjebay Matjanovich
QMU, PhD, doc.

Amaniyazova Sayora Bayniyaz qızı
QMU, 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079208>

Annotaciya. *Bul maqalada XIX ásir ádebiyatına úles qosqan Omar Súyirbek ulınıń shıǵarmalarında qollanılǵan toponimlerdiń dúzilisine qaray túrleri úyrenilgen. Olar quramı boyınsha jay hám qospa toponimlerge ajratıp qarastırılǵan. Jay toponimler affiksli hám affiksiz túrlerge, qospa toponimlerdiń dúzilisi boyınsha sóz shaqaplarına qatnası shayır qosıqları misalında analizlengen.*

Tayanış sózler: *toponimlerdiń qurılısı, jay (affiksli hám affiksiz) toponimler, qospa toponimler, qospa toponimlerdiń sóz shaqabına qatnası.*

XIX ásirdeń aqırı XX ásirdeń basında qaraqalpaq ádebiyatına óziniń dóretilishiligi menen úles qosqan shayırlardıń biri Omar Súyirbek ulı bolıp tabıladı. Onıń dóretilishiligi waqıyalardı súwretlew sheberligi menen ózgeshelenip turadı. Shayır shıǵarmalarında jer-suw atamaları jiyi ushırasadı. Onıń dóretpelerindegi toponimlerdi úyreniw arqalı belgili bir orın haqqında bahalı maǵlıwmatqa iye bolamız. Bul jaǵday izertlewdiń áhmiyetli ekenligin kórsetedi.

Túrkiy tillerdegi toponimlerdiń grammatikalıq dúzilisine baylanıslı túrleri birqansha onomastikalıq izertlewlerde keltirilgen. Máselen, agglyutinativ tillerge, sonıń ishinde túrkiy tillerdegi toponimlerdi dúzilisine qaray birinshilerden izertlegen G.E.Karnilov olardı 1) tek geografıyalıq terminlerden ibarat toponimler; 2) atributiv sintagmadan ibarat toponimler; 3) ellipsis atlar dep bólip qaraǵan bolsa [3.123], G.I.Donidze barlıq túrkiy toponimlerdi dúzilisi boyınsha bir sózden (affiksli hám affiksiz atlar) hám kóp sózden turatuǵın toponimlerge ajratadı [1.123].

Xorezm toponimlerin Z.Dusimov morfologiyalıq strukturası boyınsha 1) apellyativ atlar; 2) formantlı atlar; 3) indikatorlı atlarǵa bólip qaraǵan bolsa, jasalıw modeli boyınsha jay hám qospa toponimlerge ajratqan [2.45-58].

Omar dóretpelerinde tuwılǵan jer tábiyatın súwretlewde, jasap ótken jerindegi orınlardı atap kórsetiwde toponimlerdi jiyi qollanǵan. Olardı quramı boyınsha úyrenip qaraǵanımda, túbir formalı, affiksli hám qospa sóz túrinde ushırasadı. Sonlıqtan, olardı dúzilisine qaray jay hám qospa toponimlerge bólip qarawǵa boladı.

1. Jay toponimler. Bunday toponimlerdiń quramı bir leksikalıq birlikten ibarat boladı. Shayır shıǵarmalarında bunday toponimler ıqshamlıǵı, qollanılıwı, waqıyaǵa

hám qosıq uyqaslıǵına qarap orınlı qollanılgan. Onıń qosıqlarında jay toponimler qospa toponimgerge salıstırǵanda az ushırasadı. Biz jay toponimlerdiń ózin affikssiz hám affiksli toponimgerge bólip qarawdı maqul kórdik.

a) Affikssiz toponimler. Heshqanday sóz jasawshı qosımta kórsetkishine iye bolmaǵan sap toponimler shayır qosıqlarında ushırasadı. Oǵan mısıl retinde tómendegi qosıq qatarların alıp qarayıq:

*Jaylawım Jańasuw, qıslawım Samay,
Eki ortadan kóshti bir adam qalmaq [6.96].*

*Qarashadan uslap mindim tay ǵana,
Bunnan kóship bargan jerim Bayǵara [6.96].*

b) Affiksli toponimler. Toponimler quramında *-lı//li, -lıq//lik, -shılıq//shilik, -ma, -qor, -i, -laq, -zar* affiksleri qatnasadı. Bulardan Omar shayır dóretpelerinde *-lı//li* affiksleri toponimler quramında ushırasadı. Bul affiksler belgili bir zattıń sol jerde kópligin bildirip kelgen. Z.Dusimov insan xızmeti hám kásipke qatnaslı sózlerdiń toponimge ótiwge beyim ekenligin esapqa alıp, *-shı, -lar, -lı* affikslerin toponimikalıq formant (topoformant) dep keltiredi [2.44]. Biraq bul qosımtalar jalǵanǵan orın atların barlıq waqıt affiksaciya usılı menen jasalgan toponimler dep qarawǵa bolmaydı. Máselen,

*«Soralıdur» belli ortań,
Qayda ketti shabaq-tortań [6.99].*

*«Qabaqlıda» qaldı neshshe shayıǵım,
Xosh amanda bizden qaldıń, Jańasuw [6.98].*

Berilgen mısılada «sora» hám «qabaq» sózlerinen ekinshi bir dórendi *soralı, qabaqlı* leksemaları payda bolǵan hám bul leksemanıń toponimge aylanıwǵa shekemgi forması dep qaraladı.

2. Qospa toponimler. Eki yamasa birneshe sózlerdiń birigip hám dizbeklesip keliwinen qospa toponimler jasaladı. Qospa toponimler shayır shıǵarmalarında ónimli ushırasadı. Olardıń quramın sóz shaqabına qatnası boyınsha tómendegi strukturada bólip qaraymız:

«Atlıq+atlıq» tipindegi toponimler. Eki atlıq sózden quralǵan toponimler jalǵawlı yaki jalǵawsız formada keledi. Bunday qospa toponimlerdiń birinshi komponenti antroponim, etnonim, fitonim, zoonim, jerdiń releftin bildiriwshı sózler bolıp keledi. Máselen,

Bunnan bardıq kóp jigıt bop Bektawǵa,

Jigitlerdiń bası boldı kóp ǵawǵa [6.85].

*Duzım tartsa, buǵan ne ilaj etermen,
Kóship keldik Atabaydıń kóline [6.97].*

Keltirilgen birinshi mısalda antroponimikalıq kórsetkish+indikator formalı kelip, birikken qospa toponimdi payda etken. Bul *Bek+taw* toponiminiń komponentleri heshqanday grammatikalıq kórsetkishlersiz baylanısqan. Ekinshi mısaldaǵı toponim atroponim+indikatorlı bolıp kelip, qurama toponimdi payda etken. Mısaldaǵı *Atabay+dıń kól+i* qospa toponiminiń birinshi komponenti atlıqtıń iyelik sepligin, ekinshi komponenti III bet tartım affiksin qabıl etip, úylesiw usılında baylanısqan.

«Kelbetlik+atlıq» tipindegi toponimler. Jer-suw atamaları quramında kelbetlik sózler kelip, olar sol obyektıń reń, maza-dám, kólem hám sapalıq belgilerin ańlatadı. Shayır shıǵarmalarındaǵı qospa toponimlerdiń quramında sapalıq kelbetlikler qatnasqan. Máselen,

*Qıdırıp barsam Qaraqumnuń eline,
Ájayıp bir maqsımları bar eken [6.31].*

*Bul sózime qulaq salsań aǵalar,
Bayanlayın Jańasuwdıń táripin [6.94].*

Qaraqum toponiminiń mánisi haqqında onomastikalıq miynetlerde birqansha pikirler ayılǵan. Máselen, E.Qoyshibaev *qara* lekseması *aq* sózi sıyaqlı reńdi bildiriw menen birge, toponimler quramında «jer» mánisin de ańlatatuǵının, sol sebepli Qazaqstandaǵı *Qaraqum* toponiminiń mánisi «qumlı jer» dep túsiniw kerekligin aytıp ótken [4.155]. H.Hasanov *Qaraqum* «jerge jabısqan, kóshpes qum» dep keltirse [7.28-70], S.Qoraev *qaraqum* «kópsheytuǵın, jerge bekkem ornalasıp jatırǵan hám ústine ósimlikler ósken qumlıq» dep túsindiredi [5.180].

«Sanlıq+atlıq» tipindegi toponimler. Sanlıqlar atlıq sózdiń san belgisin, muǵdarın bildirip keledi. Sanǵa baylanıslı toponimler shayır shıǵarmalarında ushırasadı:

*Arjaǵın Tórtkúl, berjaǵın Shımbay,
Onda sendey peri joqdur, Aybiyke [6.80].*

*Bunnan bardıq «Qosarna»,
Ǵarǵıs alǵan kóp jasar ma [6.83].*

Tórt+kól qospa toponimi sanaq sanlıqtıń indikatorlı keliwinen jasalǵan. Al *Qos+arna* qospa toponimi san mánisindegi numerativ sóz benen indikatordıń dizbeklesiwinen payda bolǵan.

«Atlıq+feyl» tipindegi toponimler. Bunday qospa toponimlerdiń tiykari predikativlik qatnasta dúziledi. Aldın belgili bir waqıyaǵı qatnaslı ayılǵan gáp waqıt ótiwi menen nominativlik funkciyanı atqarıp, toponimdi payda etedi. Máselen,

*Kún batarın «Qoshqarsoyǵan» der edi,
Xosh amanda bizden qaldıń, Jańasuw [6.95].*

Qoshqarsoyǵan qospa toponimi aldın bir waqıyaǵa baylanıslı ayılǵan gáp bolıp, waqıt ótiwi menen jerdiń atamasın bildiretuǵın toponimge aylangan.

Solay etip, Omar shayır shıǵarmalarında toponimler belgili orındı iyeleydi. Olardıń dúzilisi hár túrli formada kelgenligin kóremiz. Olardı úyreniw basqa shayırlardıń shıǵarmalarında ushırasatuǵın toponimlerdiń quramın anıqlaw imkanın beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Донидзе Г.И. О грамматической характеристике тюркских топонимов // Ономастика Поволжья. – Горкий, 1971.
2. Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Тошкент: «Фан», 1985.
3. Карнилов Г.Е. О типах топонимов в агглютинативных языках // Вопросы языкознания, 1967.
4. Қойшыбаев Е. Қазақстанның жер-су аттары сөдігі. – Алматы: «Мектеп», 1985.
5. Қораев С. Географик номлар маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1978.
6. Омар шайыр. Айырша. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1979.
7. Ҳасанов Ҳ. Ўрта Осиё жой номлари тарихидан. – Тошкент: «Фан», 1965.